

історіографії дорадянської і радянської доби, й подача інформації за усталеною схемою, з позицій імперських інтересів, продовжує побутувати в сучасному культурному просторі. Мало звертається увага на те, що еволюційний розвиток українських земель в загальноєвропейському контексті після приєднання до Московського князівства був перерваний штучним щепленням імперської ідеї, з використанням Києва як центра історичної Русі, з нав'язуванням агресивної політики “прорубування вікна в Європу”, куди до того населення з теренів України, образно кажучи, входило дверима. Конфіскація лаврських земель на користь військового відомства, як до того розділення земель України між Польщею та Московією, мала наслідком, зокрема, відтік заможного контингенту підданих Києво-Печерської лаври.

Вочевидь, теперішнє геополітичне становище України спонукатиме до інтенсифікації транскультурних зв'язків, внаслідок чого слід очікувати переосмислення і розвитку військово-історичних студій. Позиція Церкви під час збройних конфліктів як інституції, що традиційно суттєво впливає на настрої населення України, без сумніву, потребує окремого вивчення. У той самий час треба оцінити втрати монастирських господарств і збільшення залежності церковної ієрархії від військової адміністрації в період перманентних війн, в який увійшла Україна як частина Російської імперії у XVIII ст.

Через суто земні питання, що постають у зв'язку з темою впливу на церковне життя мілітаризації суспільства, доходимо до більш складних проблем: як-то визнання війни “справедливою” і благословення в церквах військових дій ініційованих урядом. З документів видно, що агресія, наступ словесно подається як оборона і захист. Чиниться фізичний, психологічний тиск на соціум, який, в результаті, призводить до глибинних трансформацій свідомості, певних змін етнічного складу, професійної зайнятості населення. У володіннях Києво-Печерської лаври це особливо показово проявилось в історії Печерського містечка, що утворилося як “супутникове” навколо великого багатого монастиря, з відповідною інфраструктурою та зайнятістю населення, а протягом XVIII ст., через розбудову фортеці, практично перетворилося на військове поселення з відповідною зміною традиційної забудови, значним впливом військової адміністрації на церковне і господарче життя.

Кузьмук О. С.

Кандидат історичних наук

Завідувач сектора відділу довідкового апарату та обліку документів

Центральний державний історичний архів України у м. Києві

ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ПРИПИСНИХ НОВОПЕЧЕРСЬКИХ ЧОЛНСЬКОГО І СВИНСЬКОГО МОНАСТІРІВ У ФОНДІ 128 ЦДІАК УКРАЇНИ

Протягом XVII–XVIII ст. Києво-Печерська лавра опікувалася кількома приписними монастирями. Троїцький Больницький монастир, Китаївська і Голосіївська пустині розміщувалися поблизу Лаври, а решта були розсіяні по різних єпархіяx на значній відстані від Києва: Дятловицький Спасо-Преображенський монастир у Київській єпархії в с. Дятловичі Пінського повіту Новгородського воєводства на правому березі р. Цни при впадінні в р. Прип'ять (нині с. Дятловичі Лунінецького р-ну Брестської обл., РБ); Омбиський Різдва Богородиці монастир розміщувався у Чернігівській єпархії на острові між рр. Остер і Острище, неподалік від с. Омбиш (сучасне с. Омбиш Борзнянського р-ну Чернігівської обл. України); Зміївський Миколаївський монастир Белгородської єпархії, був розташований на Козачій горі над р. Дінцем (його руїни знаходяться у с. Коропове Зміївського р-ну Харківської обл.); Синянський Покровський монастир Белгородської єпархії Богодуховського округу Слобжанського Охтирського полку.

Новопечерський Трубчевський Чолнський Спаський монастир Белгородської єпархії (сучасне с. Квітунь, Трубчевського р-ну Брянської обл., РФ), розміщувався на високому

правому березі р. Десни (11 км від м. Трубчевськ). Зберігся частково, у деяких приміщеннях – будинок інвалідів. Упродовж 1680–1786 рр. Чолнський монастир був приписним до Києво-Печерської лаври, зберігся після секуляризації і продовжував функціонувати протягом XIX – початку XX ст. Митрополит Євгеній (Болховітинов) у праці “Описание Киево-Печерской лавры” опублікував грамоти московських царів на володіння приписними монастирями, у т.ч. Чолнським і Свинським¹. Згодом В. Звіринський подав коротку інформацію про ці монастирі². Протягом XIX–XX ст. Чолнська обитель привертала увагу істориків, краєзнавців, архітекторів, які присвятили їй низку досліджень³.

Джерела до історії Чолнського монастиря зберігаються у ф. 128 (Києво-Печерська лавра) ЦДІАК України, м. Київ. Хронологічно документи охоплюють XVII–XVIII ст.: номери описів і справ вказані у виданому предметно-тематичному покажчику⁴.

Спершу треба відзначити дві книги актових джерел, що містять копії грамот московських царів, розмежування лісів, земельних угідь монастиря, переписи дворів монастирських сіл⁵.

Низка справ присвячена земельним суперечкам Чолнського з Чернігівським кафедральним та Новгород-Сіверським монастирями, козацькою старшиною, російськими дворянами Домашневими тощо. Цікавою є справа про суперечки зі Стеченським монастирем – подає оригінальну інформацію до історії українсько-російського пограниччя на межі Стародубського полку і Трубчевського повіту Белгородської губернії, взаємодії приписних до Києво-Печерської лаври Чолнського і Свинського монастирів у вирішенні земельних суперечок. Сталося так, що ділянкою Чолнського монастиря понад 30 років користувалися російські поміщики Сава і Євстратій Домашневи, які захопили і “черкаську землю” поблизу Стеченського “монастирця” і осадили с. Кожурівку на 40 дворів, яке згодом чолнський ігумен Ісайя змусив очистити. Склався складний клубок взаємних претензій: відсутність чіткого кордону між Стародубським полком і Трубчевським повітом; на землях Новопечерського Чолнського монастиря російські поміщики розселили українських селян (черкас), яких вигнав чолнський настоятель Ісайя, і вони перейшли для проживання в Стародубський полк на землі Стеченського монастиря та старшини Леонтія Галецького; конфлікт за земельні угіддя між міщанами м. Погар, Галецькими і Стеченським монастирем. На це ще накладалися проблеми юридичного характеру: за словами чолнського ігумена Ісайї, печерський архімандрит міг у даному випадку втручатися тільки у справи персони ігумена та братії, але не селян і земельних суперечок “понеже здесь иное обыкновение от малороссийского: и суд и росправа идут по правамъ гдѣрственнымъ, а не по малороссийскимъ обычаямъ”. Він стверджував, що великоросійські люди у своїх претензіях до малоросіян звертаються в полкові канцелярії, Глухів і ще до Колегії іноземних справ, а малоросіяни б'ють чолом проти великоросіян в провінціях і губерніях⁶.

Кілька справ присвячено будівництву трапезної Введенської церкви, ремонту соборного храму Різдва Христового, а також пожежам, що трапилися у 1756 і 1761 рр.⁷

У ф. 128 зберігаються описи та інвентарі Чолнського монастиря різного часу, де описуються стан храмів і будівель обителі, ікони, церковне начиння, книжки, келії, господарські споруди, земельні угіддя, шинки, худоба тощо⁸.

Є справи, що присвячені присилці братії, переміні настоятелів: зазвичай обміни (переміна) відбувалися між Зміївським, Свинським, Синянським і Чолнським монастирями. Документи висвітлюють конфлікти серед братії, фіксують різні порушення, втечі і переступи

¹ Болховитинов Е. А. Описание Киево-Печерской лавры. – К., 1826. – С. 47-49, 109-131.

² Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. Монастыри по штатам 1764, 1786 и 1795 годов. – СПб., 1892. – Т. 1. – № 420. – С. 222-223; – Т. 2. – № 1353. – С. 406.

³ Богданов И. Трубчевский Спасо-Чолнский мужской монастырь // Труды Орловской Ученой Архивной комиссии. – Орел, 1897. – Вып. 2; Материалы для истории Трубчевского Спасо-Чолнского монастыря // Труды Орловской Ученой Архивной комиссии. – Орел, 1897. – Вып. 2.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, Києво-Печерська лавра: Предметно-тематичний покажчик / Упор. С.Р. Кагамлик. – К., 2008. – С. 160-161.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 4вотч., спр. 1; 2.

⁶ Там само, оп. 1вотч., спр. 1120.

⁷ Там само, спр. 1112; 1163; 1192.

⁸ Там само, спр. 1189; 1230.

монахів. Відомості показують кількісний склад монастирської братії протягом XVIII ст.¹ Збереглися сповідні розписи церков та приходських храмів у селах Чолнського монастиря за другу половину XVIII ст.

Новопечерський Свинський Брянський монастир Белгородської єпархії (зараз с. Супонево Брянського р-ну Брянської обл., РФ), розміщений на високому правому березі р. Десни біля впадіння в неї р. Свень (Свинь). Для благозвучності у кінці XVIII ст. зі Свинського був перейменований у Свенський. Зберігся до нашого часу, нині відновлюється, ремонтуються й будуються нові приміщення, монастир має власний сайт в мережі Інтернет. Протягом 1680–1786 рр. Свинський монастир (як і Чолнський) був приписним до Києво-Печерської лаври. Митрополит Євгеній (Болховітінов) у праці “Описание Киево-Печерской лавры” опублікував грамоти московських царів на володіння приписними монастирями, в т.ч. і Свинським. Цьому монастирю історики та краєзнавці завше приділяли більше уваги: адже вважається, що він був заснований 1288 р. чернігівським князем Романом Михайловичем, соборний храм споруджувався на кошти царя Івана Грозного².

Велика кількість документів за 1649–1911 рр. (2 580 справ) зберігається в Москві у Російському архіві давніх актів (ф. 1200)³. Деякі документи зберігаються у ф. 508 (Монастирі Брянського краю (колекція) Державного архіву Брянської обл.⁴

Усі документи ф. 128 щодо історії Свинського монастиря стосуються XVIII ст. Так, у справі відносно будівництва великої соборної Успенської церкви монастиря у 1742–1760 рр. йдеться про закупівлю будівельних матеріалів, збір коштів на будівництво, витрати на оплату праці робітників тощо⁵. Кілька справ присвячено будівництву храмів у сс. Упорой, Городок та Супонів у володіннях Свинського монастиря. Багато справ стосуються висвячення священників для церков, що були на землях обителі⁶. Є матеріали про переміщення ченців та настоятелів до до Свинського монастиря, в одній з них мова йде про зловживання і здирицтво з селян настоятеля Модеста Ільницького у 1710–1715 рр.⁷ Збереглися сповідні розписи церков та приходських храмів у селах Свинського монастиря за другу половину XVIII ст.

Чолнський та Свинський монастирі були тісно пов'язані географічно – обидва розміщувалися на правому березі р. Десни, протягом майже 100 років були приписними до Києво-Печерської лаври, проте знаходилися у Белгородській єпархії, що зумовлювало певні конфлікти, наприклад, з приводу висвячення приходських священників чи присилки звітності, їх не торкнулася секуляризація 1760-х рр. і 1786 р., вони проіснували до часів більшовицьких годин на Церкву.

Отже, у ф. 128 ЦДІАК України зберігається представницька джерельна база для вивчення історії приписного Новопечерського Чолнського монастиря, його господарства, архітектури, землеволодіння. Свинський монастир представлений значно меншою кількістю матеріалів: документи стосуються насамперед приходського духовенства, переміщення монахів, розслідування різноманітних земельних суперечок, скарг на зловживання священників та чиновної братії.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 черн., спр. 15, 21, 22, 23, 25, 44.

² *Иерофей*. Брянский Свенский Успенский Монастырь Орловской Епархии / Сочинение того же Монастыря Настоятеля Архимандрита Иерофея, в пользу Свенского Монастыря. – М., 1866. – 238 с.; *Петров Н. И.* Историко-археологический очерк г. Брянска, Орловской губернии, и его отношений к Киеву // Чтения в церковно-археологическом обществе при Киевской Духовной Академии. – К., 1901. – Вып. 3. – С. 63-93.

³ Свенский Новопечерский Брянский монастырь // РГАДА. – 1997. Путеводитель. В 4 т. – Т. 3. – Ч. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://guides.rusarchives.ru/browse/gbfond.html?bid=150&fund_id=198121.

⁴ Государственное казенное учреждение Брянской области “Государственный архив Брянской области”. Путеводитель [Текст]: Ред. кол.: З. П. Коваленко (пред.), Ж. Л. Розанова (отв. сост.), М. М. Горбачева, Л. М. Турилина. – Брянск : Издательство “Курсив”, 2012. – С. 114-115.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 вочч., спр. 9.

⁶ Там само, спр. 25, 38.

⁷ Там само, спр. 1286.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	186
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017